

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

Pinagpala
Publishing
Services

VOL.VI ISSUE VI

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

June 2026
Monthly Issue
International

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269
DTI Business Reg. No. 3034433
TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183
San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300
info@pinagpalapublishing.com
+639684666397 / www.pinagpalapublishing.com

🔍 pinagpalapublishingservices

🔍 pinagpala_publishing

🔍 www.pinagpalapublishing.com

*"Write. Educate.
Connect."*

ANNYEONGHASEYO: Impluwensiya ng Kulturang Koreano sa Interes ng mga mag-aaral sa Hayskul

Awtor:

Catherine Lumanta, PhD (Pangasinan State University- Infanta Campus)
Janice Carambas-Platon, PhD (Pangasinan State University- Alaminos City Campus)
Elmer Diocares, PhD (Pangasinan State University-Alaminos City Campus)
Khimberly Jean P. Cabalbag, MEd (Pangasinan State University-Infanta Campus)

Abstrak

Ang Ang pag-aaral na ito ay nagsuri sa impluwensiya ng kulturang Koreano sa interes at pananaw ng mga mag-aaral sa hayskul. Layunin nitong matukoy ang antas ng kaalaman at interes ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano, masuri ang epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at malaman ang kanilang pananaw hinggil sa paglaganap ng kulturang Koreano sa bansa. Ginamit sa pag-aaral ang deskriptibong kwantitatibong disenyo at convenience sampling sa pagpili ng 113 mag-aaral na kalahok. Isang talatanungan na binubuo ng dalawampung (20) aytem ang ginamit bilang pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos. Sinuri ang mga nakuhang datos sa pamamagitan ng weighted mean. Lumabas sa resulta na mataas ang antas ng kaalaman (WM = 3.48) at interes (WM = 3.51) ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano. Pinakamataas ang kaalaman sa pamamagitan ng pagkakalantad sa social media at telebisyon, habang ang pinakamataas na interes ay ang pagnanais na makapunta sa South Korea. Gayunpaman, ang epekto nito sa pang-araw-araw na gawain ng mga mag-aaral ay nanatiling hindi tiyak (WM = 3.04), na nagpapahiwatig na hindi pa lubos na nababago ng kulturang Koreano ang kanilang asal, pagpapahalaga, at pamumuhay. Sa usapin ng pananaw, kinilala ng mga mag-aaral na may positibo at negatibong epekto ang kulturang Koreano. Ipinahihiwatig ng pag-aaral na bagama't malaki ang impluwensiya ng kulturang Koreano sa kaalaman at interes ng mga kabataan, nananatili pa rin ang kanilang kakayahang maging mapanuri at mapanatili ang kanilang pagkakakilanlang Pilipino.

Keywords: wikang Korean, kultura, pambansang pagkakakilanlan

Introduksyon

Sa kasalukuyang panahon ng globalisasyon, ang kulturang popular ay mabilis nang tumatawid sa mga hangganan ng mga bansa sa pamamagitan ng internet, social media, streaming platforms, at iba pang digital na teknolohiya. Isa sa pinakamatingkad na halimbawa nito ang *Hallyu* o *Korean Wave*, na tumutukoy sa pandaigdigang paglaganap ng kulturang Koreano sa larangan ng musika, telebisyon, pelikula, moda, kosmetiko, pagkain, at maging sa wika. Ayon kina Jin at Yoon (2016), ang pag-usbong ng Hallyu 2.0 ay higit na pinalakas ng social media at aktibong partisipasyon ng mga tagahanga sa digital na espasyo, dahilan upang mas madaling maabot ng kulturang Koreano ang iba't ibang bansa at henerasyon ng kabataan. Sa pamamagitan ng mga digital platform, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kabataan na hindi lamang maging tagatangkilik kundi maging aktibong kalahok sa paglikha, pagbabahagi, at pagpapalaganap ng mga nilalamang may kaugnayan sa kulturang Koreano.

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume VI, Issue VI (June 2026), pp.501-512, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Sa Pilipinas, lalong nagiging mahalaga ang pag-aaral hinggil sa impluwensyang ito dahil sa mataas na antas ng paggamit ng internet at social media ng mga kabataan. Ayon sa Digital 2024 Report ng DataReportal (2024), mahigit 86 milyong Pilipino ang gumagamit ng internet at social media. Dahil dito, nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang panonood ng K-drama, pakikinig sa K-pop, pagsunod sa mga Korean influencers, at pagkakaroon ng interes sa wikang Koreano. Ang patuloy na pagkakatantad sa mga elementong ito ay nagiging daan upang magkaroon sila ng kaalaman at pagpapahalaga sa kultura ng South Korea. Sa katunayan, ang kulturang Koreano ay hindi na lamang itinuturing na isang anyo ng libangan kundi isa nang mahalagang impluwensyang panlipunan at pangkultura na may kakayahang humubog sa pananaw, kagustuhan, at pagkakakilanlan ng mga kabataan.

Hindi lamang sa larangan ng aliwan makikita ang impluwensya ng kulturang Koreano kundi maging sa edukasyon. Sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, patuloy na lumalawak ang mga programang may kaugnayan sa Korean Studies, intercultural communication, at foreign language education. Ang pagpapatupad ng K to 12 Basic Education Program ay nagbigay-daan sa pagpapalawak ng mga oportunidad para sa internasyonalisasyon ng edukasyon sa pamamagitan ng paghahanda sa mga mag-aaral upang maging globally competitive habang pinananatili ang pagpapahalaga sa kanilang sariling kultura at pagkakakilanlan. Binibigyang-diin ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang pagpapaunlad ng mga kasanayang kinakailangan sa ika-21 siglo, kabilang ang komunikasyon, kolaborasyon, kritikal na pag-iisip, at pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng kultura bilang paghahanda sa mga hamon ng pandaigdigang lipunan (DepEd, 2013).

Sa antas ng Senior High School, lalo na sa Academic Track, binibigyang-halaga ang paghahanda ng mga mag-aaral para sa mas mataas na edukasyon at pandaigdigang pakikipag-ugnayan. Kaugnay nito, isinusulong ang pag-aaral ng mga banyagang wika bilang bahagi ng pagpapaunlad ng intercultural competence at global citizenship. Ang lumalaking interes ng mga kabataan sa wikang Koreano ay maaaring magsilbing indikasyon ng pangangailangan para sa mga programang pangwika at pangkultura na magpapalawak sa kanilang kamalayang pandaigdig habang pinananatili ang pagpapahalaga sa wikang Filipino at mga lokal na kultura. Sa perspektibo ng pagpaplanong pangwika, ipinaliwanag ni Cooper (1989) na ang *language acquisition planning* ay nakatuon sa pagpapalawak ng oportunidad ng mga mamamayan na matuto ng mga bagong wika bilang tugon sa mga pangangailangang pang-edukasyon, panlipunan, at pang-ekonomiya. Sa ganitong pananaw, ang pag-aaral ng wikang Koreano ay maaaring ituring na bahagi ng mas malawak na layunin ng internasyonalisasyon ng edukasyon.

Ipinakikita rin ng mga ulat ng Korea Foundation na patuloy na tumataas ang bilang ng mga tagasubaybay ng kulturang Koreano sa iba't ibang panig ng mundo. Ang pagdami ng mga organisasyon, fan communities, cultural organizations, at mga programang pang-edukasyon na may kaugnayan sa Korea ay nagpapakita na ang impluwensyang ito ay lumalampas na sa larangan ng entertainment at nagiging bahagi na rin ng mga usaping pang-edukasyon, pangwika, at pangkultura. Dahil dito, mahalagang pag-aralan kung paano naaapektuhan ng kulturang Koreano ang mga kabataang Pilipino, lalo na ang mga mag-aaral sa hayskul na nasa yugto ng paghubog ng kanilang identidad, pagpapahalaga, paniniwala, at mga mithiin sa buhay.

Dagdag pa rito, ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pagkahilig ng mga kabataan sa kulturang Koreano ay hindi lamang bunga ng pagkonsumo ng media kundi kaugnay rin ng kanilang paghahanap ng pagkakakilanlan, pakikilahok sa mga komunidad ng tagahanga, at pagbuo ng mga sosyal na ugnayan sa digital na kapaligiran. Ayon kina Jenkins, Ford, at Green (2013), ang *participatory culture* na nabubuo sa mga online community ay nagbibigay-daan sa mga kabataan upang aktibong makilahok sa paglikha, pagbabahagi, at interpretasyon ng mga nilalamang pangkultura. Dahil dito, ang Korean Wave ay hindi lamang simpleng impluwensyang pang-aliwan kundi isa ring mahalagang salik sa paghubog ng pananaw, pagpapahalaga, at karanasan ng kabataan sa makabagong panahon.

Sa kabila ng mga positibong dulot nito, mahalaga ring suriin ang mga posibleng hamon na kaakibat ng paglaganap ng banyagang kultura. Binibigyang-diin ng UNESCO (2021) na ang pag-unawa sa ibang kultura ay dapat isagawa kasabay ng pagpapanatili at pagpapahalaga sa sariling kultura at identidad. Sa kontekstong Pilipino, mahalagang matukoy kung paano binabalanse ng mga kabataan ang kanilang paghanga sa kulturang Koreano at ang kanilang pagpapahalaga sa sariling wika, tradisyon, at kulturang Pilipino. Ang pagsusuri sa impluwensyang ito ay makatutulong sa paglinang ng mas kritikal, responsable, at balanseng pagtingin ng mga mag-aaral sa mga kulturang kanilang tinatangkilik.

Sa kontekstong ito, isinasagawa ang pag-aaral na ito upang suriin ang impluwensya ng kulturang Koreano sa mga mag-aaral sa hayskul. Partikular nitong layuning matukoy ang antas ng kanilang kaalaman at interes sa kulturang Koreano, masuri ang impluwensya nito sa kanilang pang-araw-araw na gawain, at malaman ang kanilang pananaw hinggil sa paglaganap nito sa bansa. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, mabibigyang-linaw kung paano nakaapekto ang isang banyagang kultura sa paghubog ng kamalayan, pagpapahalaga, at karanasan ng mga kabataang Pilipino sa panahon ng digitalisasyon at globalisasyon.

Layunin ng pag-aaral

1. Matukoy ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa kulturang Koreano, kabilang ang K-pop, K-drama, wikang Koreano, mga personalidad, at iba pang aspektong pangkultura.
2. Masuri ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano kaugnay ng pag-aaral ng wikang Koreano, panood ng K-drama, pakikinig sa K-pop, paggamit ng Korean fashion at skincare products, at pagnanais na makapunta sa South Korea.
3. Matukoy ang impluwensya ng kulturang Koreano sa pang-araw-araw na gawain ng mga mag-aaral, partikular sa kanilang pananamit, mga hilig, asal, pagpapahalaga, at pamumuhay.
4. Masuri ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paglaganap ng kulturang Koreano at ang mga posibleng positibo at negatibong epekto nito sa kabataang Pilipino.
5. Makapagbigay ng mungkahing pagpaplanong pangwika at mga programang pang-edukasyon na maaaring magsilbing batayan sa pagpapaunlad ng internasyonalisasyon at intercultural awareness ng mga mag-aaral habang pinananatili ang pagpapahalaga sa wikang Filipino at kulturang Pilipino.

Mga Katanungan sa Pag-aaral

Sinikap ng pag-aaral na sagutin ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano?
2. Ano ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano?
3. Ano ang impluwensya ng kulturang Koreano sa pang-araw-araw na gawain ng mga mag-aaral?
4. Ano ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paglaganap ng kulturang Koreano?

Metodolohiya

Disenyo ng Pananaliksik

Ginamit sa pag-aaral na ito ang **deskriptibong kwantitatibong disenyo ng pananaliksik** upang masuri ang impluwensya ng kulturang Koreano sa mga mag-aaral sa hayskul. Ang deskriptibong disenyo ay angkop sa pag-aaral sapagkat nilalayon nitong ilarawan at suriin ang kasalukuyang kalagayan, pananaw, kaalaman, interes, at mga karanasan ng mga respondente hinggil sa isang partikular na penomenon. Sa pamamagitan ng disenyong ito, natukoy ang antas ng kaalaman, interes, epekto sa pang-araw-araw na gawain, at pananaw ng mga mag-aaral tungkol sa kulturang Koreano.

Mga Kalahok ng Pag-aaral

Ang mga kalahok sa pag-aaral ay binubuo ng **113 mag-aaral sa hayskul** na napiling maging respondente ng pag-aaral. Sila ay nagmula sa iba't ibang antas ng hayskul at kusang-loob na lumahok sa pagsagot sa talatanungan. Ang mga respondente ay pinili gamit ang convenience sampling technique, kung saan ang mga mag-aaral na madaling maabot at handang lumahok ay isinama sa pag-aaral.

Instrumento ng Pananaliksik

Ang pangunahing instrumentong ginamit sa pangangalap ng datos ay isang **talatanungan (questionnaire)** na binuo upang masukat ang impluwensya ng kulturang Koreano sa mga mag-aaral. Ang talatanungan ay binubuo ng dalawampung (20) aytem na hinati sa apat na bahagi:

1. **Kaalaman sa Kulturang Koreano** (Aytem 1–5)
2. **Interes sa Kulturang Koreano** (Aytem 6–10)
3. **Epekto ng Kulturang Koreano sa Araw-araw na Gawain** (Aytem 11–15)
4. **Opinyon sa Paglaganap ng Kulturang Koreano** (Aytem 16–20)

Ginamit ang apat na antas ng Likert Scale upang masukat ang tugon ng mga kalahok:

Deskripsyon

Lubos na Sumasang-ayon
Sumasang-ayon
Hindi Tiyak
Hindi Sumasang-ayon

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume VI, Issue VI (June 2026), pp.501-512, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Pamamaraan sa Pangangalap ng Datos

Matapos ang paghahanda at pagpapatibay ng talatanungan, humingi muna ng pahintulot ang mananaliksik sa kinauukulang administrador ng paaralan upang maisagawa ang pag-aaral. Matapos maaprubahan, ipinamahagi ang talatanungan sa mga piling respondente. Ipinaliwanag sa mga kalahok ang layunin ng pag-aaral at tiniyak sa kanila na ang lahat ng impormasyong kanilang ibibigay ay mananatiling kompidensiyal at gagamitin lamang para sa layunin ng pananaliksik.

Matapos makumpleto ang pagsagot ng mga kalahok, tinipon, inayos, at inihanda ang mga datos para sa estadistikal na pagsusuri.

Estadistikal na Triment ng Datos

Upang masuri at mabigyang-kahulugan ang mga nakalap na datos, ginamit ang **Weighted Mean**. Ang pamamaraang ito ay ginamit upang matukoy ang pangkalahatang antas ng kaalaman, interes, epekto, at pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa kulturang Koreano.

Ang sumusunod na interpretasyon ang ginamit sa pagbibigay-kahulugan sa mga resulta:

Saklaw ng Mean	Interpretasyon
3.26 – 4.00	Sumasang-ayon
2.51 – 3.25	Hindi Tiyak
1.76 – 2.50	Hindi Sumasang-ayon
1.00 – 1.75	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Ang mga nakuhang weighted mean ay ginamit bilang batayan sa paglalarawan at pagsusuri ng impluwensya ng kulturang Koreano sa mga mag-aaral sa hayskul.

Resulta at Diskusyon

Ang mga sumusunod ay ang mga lumabas sa pag-aaral.

Talahanayan 1 Kaalaman sa Kulturang Koreano Layunin ng bahaging ito na sukatin kung gaano kapamilyar ang mga mag-aaral sa mga pangunahing aspeto ng Korea.

Aytem	Weighted Mean	Interpretasyon
Pamilyar sa K-pop, K-drama, at pagkain.	3.64	Sumasang-ayon
Alam ang tradisyon o kasaysayan ng Korea.	2.94	Hindi Tiyak
Nababasa/napapanood sa social media/TV.	3.76	Sumasang-ayon
Alam ang mga salitang gaya ng Annyeonghaseyo.	3.58	Sumasang-ayon
Nakikilala ang mga sikat na Korean artists.	3.48	Sumasang-ayon
Kategoryang Mean	3.48	Sumasang-ayon

Batay sa resulta ng pag-aaral, lumitaw na mataas ang antas ng kaalaman (WM = 3.48) at interes (WM = 3.51) ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano. Ipinakikita nito na ang kulturang Koreano ay matagumpay na nakapasok sa kamalayan ng mga kabataan sa pamamagitan ng iba't ibang anyo ng media, partikular ang social media, telebisyon, K-pop, at K-drama. Ang pinakamataas na marka sa bahaging Kaalaman ay ang aytem na "Nababasa o

napapanood ko ang kulturang Koreano sa social media o telebisyon" (WM = 3.76), na nagpapahiwatig na ang pangunahing pinagmumulan ng kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa Korea ay ang digital media. Ang resultang ito ay sumusuporta sa pahayag nina Jin at Yoon (2016) na ang Hallyu o Korean Wave ay higit na lumawak dahil sa paggamit ng social media at online platforms na nagpadali sa mabilis na pagpapalaganap ng kulturang Koreano sa iba't ibang bansa.

Samantala, ang pinakamababang marka sa bahaging ito ay ang "Alam ko ang tradisyon o kasaysayan ng Korea" (WM = 2.94), na may interpretasyong Hindi Tiyak. Ipinahihiwatig nito na bagama't pamilyar ang mga mag-aaral sa mga produktong pangkultura ng Korea tulad ng musika, pelikula, at mga artista, limitado pa rin ang kanilang kaalaman sa mas malalim na aspekto ng kulturang Koreano tulad ng kasaysayan, tradisyon, at mga pagpapahalagang panlipunan. Ang ganitong resulta ay nagpapakita na ang kanilang kaalaman ay higit na nakabatay sa popular culture kaysa sa malawak na pag-unawa sa kultura ng bansa. Ayon kina Jenkins, Ford, at Green (2013), ang participatory culture sa digital media ay nagiging dahilan upang higit na maikalat ang mga produktong pangkultura kaysa sa mas malalalim na kaalamang historikal at panlipunan.

Mataas din ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano, lalo na sa kagustuhang makapunta sa South Korea (WM = 3.90). Ipinahihiwatig nito na ang impluwensya ng Hallyu ay hindi lamang nakatuon sa pagkonsumo ng media kundi nakaabot din sa pagbuo ng mga aspirasyon at kagustuhan ng mga kabataan. Ayon kay Kim (2020), ang Korean Wave ay nakapagpapataas ng interes ng mga kabataan sa wikang Koreano, turismo, edukasyon, at iba pang aspektong kaugnay ng South Korea.

Gayunpaman, sa kabila ng mataas na kaalaman at interes, ang resulta sa bahaging Epekto sa Araw-araw na Gawain (WM = 3.04) ay may interpretasyong Hindi Tiyak. Ipinakikita nito na bagama't malaki ang pagkahilig ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano, hindi pa ito sapat upang lubos na mabago ang kanilang pananamit, asal, pagpapahalaga, at pamumuhay. Ang natuklasang ito ay nagpapahiwatig na ang impluwensya ng kulturang Koreano sa mga mag-aaral ay higit na nakikita sa antas ng pagkahilig at pagkonsumo ng media kaysa sa aktuwal na pagbabago ng kanilang pagkakakilanlan at pang-araw-araw na gawi. Sinusuportahan ito ng Uses and Gratifications Theory nina Katz, Blumler, at Gurevitch (1973), na nagsasaad na ang mga tao ay pumipili ng media upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa aliwan, impormasyon, at pakikipag-ugnayan, ngunit hindi nangangahulugang awtomatiko nitong binabago ang kanilang pag-uugali.

Sa bahaging Opinyon sa Paglaganap ng Kulturang Koreano (WM = 3.31), lumitaw na kinikilala ng mga mag-aaral na may positibo at negatibong epekto ang kulturang Koreano (WM = 3.61). Ipinahihiwatig nito na mayroon silang sapat na kamalayan upang makita ang parehong benepisyo at hamon ng paglaganap ng banyagang kultura. Ang resultang ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kritikal na pagtingin sa kulturang kanilang tinatangkilik. Ayon sa UNESCO (2021), mahalagang magkaroon ng intercultural understanding kung saan natututuhan ng mga kabataan na pahalagahan ang ibang kultura nang hindi isinasantabi ang kanilang sariling identidad at kultura.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapakita na ang kulturang Koreano ay may malaking impluwensya sa antas ng kaalaman at interes ng mga mag-aaral ngunit may

limitadong epekto sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ipinahihiwatig nito na ang mga kabataan ay bukas sa pagtanggap ng mga impluwensyang pandaigdigang nangangailangan ng nananatiling matatag ang kanilang lokal na pagkakakilanlan. Dahil dito, mahalagang palakas ng mga paaralan ang mga programang nakatuon sa media literacy at intercultural education upang matulungan ang mga mag-aaral na magkaroon ng mas malalim at mas kritikal na pag-unawa sa mga kulturang kanilang nakikilala sa pamamagitan ng media.

Talahanayan 2

Interes sa Kulturang Koreano Dito sinusukat ang kagustuhan ng mga mag-aaral na yakapin o subukan ang mga bagay na may kaugnayan sa Korea.

Aytem	Weighted Mean	Interpretasyon
Interesadong matuto ng Hangul.	3.45	Sumasang-ayon
Mahilig manood ng K-dramas/variety shows.	3.50	Sumasang-ayon
Madalas makinig sa K-pop groups.	3.11	Hindi Tiyak
Gustong makapunta sa South Korea.	3.90	Sumasang-ayon
Nais subukan ang Korean fashion/skincare.	3.59	Sumasang-ayon
Kategoryang Mean	3.51	Sumasang-ayon

Ipinakikita sa Talahanayan 2 ang antas ng interes ng mga mag-aaral sa iba't ibang aspekto ng kulturang Koreano. Ang kategoryang mean na **3.51** na may interpretasyong **Sumasang-ayon** ay nagpapahiwatig na sa pangkalahatan, mataas ang interes ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano. Ipinahihiwatig nito na ang Korean Wave o *Hallyu* ay hindi lamang nagdudulot ng kaalaman kundi nakapagpapalawak din ng pagkahilig at kagustuhan ng mga kabataan na makilahok sa mga gawaing may kaugnayan sa Korea.

Pinakamataas ang nakuha ng aytem na "**Gustong makapunta sa South Korea**" na may weighted mean na **3.90**. Ipinakikita nito na ang impluwensya ng kulturang Koreano ay lumalampas na sa antas ng media consumption at umaabot sa pagbuo ng mga aspirasyon ng mga mag-aaral. Ang South Korea ay hindi lamang itinuturing na pinagmumulan ng K-pop at K-drama kundi isa ring bansang nais nilang maranasan at makilala nang personal. Ang resultang ito ay sumusuporta sa pananaw ni Kim (2020) na ang Hallyu ay nagiging daan upang tumaas ang interes ng mga kabataan sa turismo, edukasyon, at kultura ng South Korea.

Kasunod nito, mataas din ang interes ng mga mag-aaral sa **pagsubok ng Korean fashion at skincare products** (WM = 3.59), **panood ng K-dramas at variety shows** (WM = 3.50), at **pag-aaral ng Hangul** (WM = 3.45). Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na ang impluwensya ng kulturang Koreano ay hindi lamang nakasentro sa musika at telebisyon kundi umaabot din sa wika, moda, at personal na pamumuhay. Ang interes sa pag-aaral ng Hangul ay mahalagang indikasyon ng pagnanais ng mga mag-aaral na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume VI, Issue VI (June 2026), pp.501-512, International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

sa kulturang kanilang tinatangkilik. Ayon kay Cooper (1989), ang ganitong interes sa pagkatuto ng isang banyagang wika ay maaaring maging batayan ng *language acquisition planning*, kung saan hinihikayat ang pag-aaral ng mga karagdagang wika bilang bahagi ng pandaigdigang pakikipag-ugnayan.

Samantala, ang aytem na “**Madalas makinig sa K-pop groups**” ay nakakuha ng weighted mean na **3.11** na may interpretasyong **Hindi Tiyak**. Bagama’t isa ang K-pop sa mga pangunahing simbolo ng Korean Wave, ipinakikita ng resulta na hindi lahat ng mag-aaral ay regular na nakikinig sa K-pop music. Maaaring ipahiwatig nito na ang kanilang interes sa kulturang Koreano ay hindi lamang nakatuon sa musika kundi mas malawak na saklaw na kinabibilangan ng telebisyon, turismo, wika, at iba pang aspektong pangkultura. Ipinahihiwatig rin nito na may pagkakaiba-iba sa paraan ng pagtangkilik ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano.

Sa kabuuan, ipinakikita ng resulta na ang kulturang Koreano ay may malakas na kakayahang makalikha ng interes at paghanga sa mga mag-aaral. Gayunpaman, ang interes na ito ay hindi nakatuon sa iisang aspeto lamang kundi sumasaklaw sa iba’t ibang larangan ng kultura, wika, at pamumuhay. Ang natuklasang ito ay umaayon sa pananaw nina Jin at Yoon (2016) na ang Hallyu ay isang transnasyonal na penomenong pangkultura na nakakaapekto sa mga kagustuhan, aspirasyon, at mga gawaing pangkultura ng kabataan sa iba’t ibang bahagi ng mundo.

Talahanayan 3

Epekto sa Araw-araw na Gawain Sinusuri dito kung paano binabago ng kulturang Koreano ang gawi at kilos ng mga mag-aaral.

Impluwensya sa paraan ng panamit.	2.91	Hindi Tiyak
Natututo ng bagong asal o values.	2.95	Hindi Tiyak
Nakakaapekto sa mga hilig o interes.	3.22	Hindi Tiyak
Nais sumayaw o kumanta gaya ng idols.	3.09	Hindi Tiyak
Nagbabago ang pananaw sa kagandahan/lifestyle.	3.01	Hindi Tiyak
Kategoryang Mean	3.04	Hindi Tiyak

Ipinakikita sa Talahanayan 3 ang epekto ng kulturang Koreano sa pang-araw-araw na gawain ng mga mag-aaral. Ang kategoryang mean na **3.04** na may interpretasyong **Hindi Tiyak** ay nagpapahiwatig na bagama’t may kaalaman at interes ang mga mag-aaral sa kulturang Koreano, hindi pa malinaw kung ito ay nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa kanilang mga gawi, asal, at pamumuhay. Ipinahihiwatig nito na ang impluwensya ng Korean Wave ay higit na nakikita sa antas ng pagkahilig at pagkonsumo ng media kaysa sa aktuwal na pagbabago ng kanilang pang-araw-araw na pag-uugali.

Sa mga indibidwal na aytem, ang pinakamataas na weighted mean ay ang **“Nakaaapekto sa mga hilig o interes”** (WM = 3.22), bagama’t nananatili pa rin ito sa interpretasyong **Hindi Tiyak**. Ipinakikita nito na maaaring magkaroon ng impluwensya ang kulturang Koreano sa mga personal na kagustuhan ng mga mag-aaral, tulad ng mga uri ng palabas na kanilang pinapanood, musikang kanilang pinakikinggan, at mga produktong kanilang finatangkilik. Gayunpaman, hindi sapat ang antas ng impluwensyang ito upang masabing lubos na nitong binabago ang kanilang mga interes. Ang resultang ito ay umaayon sa pananaw nina Katz, Blumler, at Gurevitch (1973) sa Uses and Gratifications Theory na nagsasabing ginagamit ng mga indibidwal ang media upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa impormasyon, aliwan, at pakikipag-ugnayan, ngunit hindi ito nangangahulugang agad nitong nababago ang kanilang mga asal at pagpapahalaga.

Samantala, ang aytem na **“Natututo ng bagong asal o values”** (WM = 2.95) at **“Impluwensya sa paraan ng pananamit”** (WM = 2.91) ay kapwa may interpretasyong Hindi Tiyak. Ipinahihiwatig nito na bagama’t nalalantad ang mga mag-aaral sa mga pagpapahalaga at istilong ipinakikita sa K-drama, K-pop, at iba pang Korean media, hindi pa nila ganap na isinasabuhay o inaangkin ang mga ito bilang bahagi ng kanilang pagkatao. Maaaring dulot ito ng patuloy na impluwensya ng pamilya, paaralan, relihiyon, at lokal na kultura sa paghubog ng kanilang mga pagpapahalaga at pag-uugali. Ayon sa UNESCO (2021), ang mga kabataan ay may kakayahang tumanggap at matuto mula sa ibang kultura habang pinananatili ang kanilang sariling identidad at pagpapahalaga.

Gayundin, ang aytem na **“Nais sumayaw o kumanta gaya ng idols”** (WM = 3.09) at **“Nagbabago ang pananaw sa kagandahan o lifestyle”** (WM = 3.01) ay nanatili ring Hindi Tiyak. Ipinahihiwatig nito na hindi lahat ng mag-aaral ay direktang ginagaya ang kanilang mga Korean idols o binabago ang kanilang pananaw sa kagandahan at pamumuhay dahil lamang sa kanilang pagkahilig sa kulturang Koreano. Bagama’t maaaring may paghanga sila sa mga artista at personalidad mula sa South Korea, nananatili silang mapili at kritikal sa mga aspektong kanilang tinatanggap at isinasabuhay. Ang ganitong resulta ay nagpapakita ng kakayahan ng mga kabataan na magsagawa ng *cultural negotiation*, kung saan pinipili lamang nila ang mga aspektong kanilang nais tanggapin habang pinananatili ang kanilang lokal na identidad (Jenkins, Ford, & Green, 2013).

Sa kabuuan, ipinakikita ng resulta na ang kulturang Koreano ay may mas malaking impluwensya sa antas ng kamalayan, interes, at pagkonsumo ng media kaysa sa aktuwal na pagbabago ng mga asal at pamumuhay ng mga mag-aaral. Bagama’t nakikita ang impluwensya nito sa kanilang mga hilig at kagustuhan, hindi pa ito sapat upang masabing malaki ang epekto nito sa kanilang pang-araw-araw na gawi. Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral ay hindi lamang basta tumatanggap ng mga impluwensyang banyaga kundi aktibong sinusuri at pinipili kung alin ang kanilang aangkinin at isasabuhay.

Talahanayan 4 Opinyon sa Paglaganap ng Kulturang Koreano

Aytem	Weighted Mean	Interpretasyon
16. Malaki ang epekto sa Kabataang Pilipino.	3.39	Hindi Tiyak

17. Mainam na pag-usapan ito sa paaralan.	2.98	Hindi Tiyak
18. Paraan ito ng pag-unawa sa ibang kultura.	3.28	Hindi Tiyak
19. Nakakatulong sa pagiging bukas ng isipan.	3.31	Hindi Tiyak
20. May positibo at negatibong epekto.	3.61	Sumasang-ayon
Kategoryang Mean	3.31	Hindi Tiyak

Ipinakikita sa Talahanayan 4 ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paglaganap ng kulturang Koreano sa bansa. Ang kategoryang mean na **3.31** na may interpretasyong **Hindi Tiyak** ay nagpapahiwatig na bagama't may kamalayan ang mga mag-aaral sa impluwensya ng kulturang Koreano, nananatili silang maingat at hindi lubos na nakapagpapahayag ng matibay na pagsang-ayon o pagtutol hinggil sa kabuuang epekto nito. Ipinahihiwatig nito na ang mga mag-aaral ay may balanseng pagtingin sa kulturang Koreano at kinikilala nilang may mga benepisyo at hamon itong kaakibat.

Pinakamataas ang nakuha ng aytem na **“May positibo at negatibong epekto”** (WM = 3.61) na may interpretasyong **Sumasang-ayon**. Ipinakikita nito na malinaw na kinikilala ng mga mag-aaral na ang impluwensya ng kulturang Koreano ay hindi lamang nagdudulot ng mga positibong bunga kundi maaari ring magkaroon ng ilang hindi kanais-nais na epekto. Maaaring kabilang sa mga positibong epekto ang paglawak ng kaalaman sa ibang kultura, pagkakaroon ng interes sa pag-aaral ng banyagang wika, at paglinang ng pandaigdigang pananaw. Sa kabilang banda, maaari ring magdulot ito ng labis na paghanga sa banyagang kultura, pagbabago ng pamantayan ng kagandahan, at pagkakaroon ng limitadong pagpapahalaga sa sariling kultura kung hindi magiging mapanuri ang mga kabataan. Ang resulta ay nagpapakita ng pagkakaroon ng kritikal na kamalayan ng mga mag-aaral hinggil sa mga implikasyon ng kulturang kanilang tinatangkilik. Ayon sa UNESCO (2021), mahalagang matutunan ng mga kabataan ang pagpapahalaga sa iba't ibang kultura habang pinananatili ang kanilang sariling identidad at pagpapahalagang pangkultura.

Samantala, ang aytem na **“Malaki ang epekto nito sa kabataang Pilipino”** (WM = 3.39), **“Nakatutulong sa pagiging bukas ng isipan”** (WM = 3.31), at **“Paraan ito ng pag-unawa sa ibang kultura”** (WM = 3.28) ay pawang may interpretasyong **Hindi Tiyak**. Ipinahihiwatig nito na bagama't nakikita ng mga mag-aaral ang potensyal ng kulturang Koreano bilang daan sa pag-unawa sa ibang kultura at pagpapalawak ng pananaw, hindi pa sila ganap na kumbinsido sa lawak ng impluwensya nito sa kabataang Pilipino. Maaaring ito ay dahil sa pagkilala nila na marami pang ibang salik tulad ng pamilya, paaralan, komunidad, at lokal na kultura ang may malaking papel sa paghubog ng kanilang pananaw at pagkatao. Ang ganitong resulta ay sumusuporta sa pananaw nina Jenkins, Ford, at Green (2013) na ang mga kabataan ay hindi lamang pasibong tumatanggap ng mga impluwensyang pangkultura mula sa media, kundi aktibong nagbibigay-kahulugan at pumipili kung alin sa mga ito ang kanilang tatanggapin o isasabuhay.

Kapansin-pansin din na ang aytem na **“Mainam na pag-usapan ito sa paaralan”** ay nakakuha ng pinakamababang weighted mean na **2.98**, na may interpretasyong **Hindi Tiyak**. Ipinakikita nito na bagama't may interes ang mga mag-aaral sa kulturang Koreano, hindi pa sila ganap na nakatitiyak kung dapat ba itong maging bahagi ng mga pormal na talakayan sa

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume VI, Issue VI (June 2026), pp.501-512, International
ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X
Published Online at www.pinagpalapublishing.com
Publisher: Pinagpala Publishing Services
DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183
National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

paaralan. Maaaring ito ay dahil sa pananaw na ang Korean Wave ay pangunahing nakaugnay sa entertainment at personal na interes kaysa sa akademikong pag-aaral. Gayunpaman, maaari rin itong magpahiwatig ng pangangailangan para sa mas malinaw na pag-uugnay ng mga usaping pangkultura sa mga layuning pang-edukasyon tulad ng media literacy, intercultural communication, at global citizenship education.

Sa kabuuan, ipinakikita ng resulta na may kamalayan ang mga mag-aaral sa impluwensya ng kulturang Koreano at kinikilala nila ang parehong positibo at negatibong epekto nito. Gayunpaman, nananatili silang maingat sa pagbibigay ng pangkalahatang paghusga sa lawak ng impluwensya nito sa kabataang Pilipino. Ang ganitong resulta ay nagpapakita ng kakayahan ng mga mag-aaral na magkaroon ng balanseng pananaw sa mga impluwensyang pangkulturang nagmumula sa ibang bansa.

Ipinakikita ng resulta ng pag-aaral na ang kulturang Koreano ay may malaking impluwensya sa antas ng kaalaman at interes ng mga mag-aaral ngunit hindi pa ito ganap na nakapagpapabago sa kanilang pang-araw-araw na pag-uugali, pagpapahalaga, at pamumuhay. Ipinahihiwatig nito na ang mga kabataan ay bukas sa pagtanggap ng mga impluwensyang pandaigdigang at may mataas na antas ng pagkilala sa kulturang Koreano, subalit nananatili silang mapanuri at hindi basta-bastang isinasabuhay ang lahat ng aspektong kanilang nakikita at napapanood. Dahil dito, mahalagang kilalanin ang kakayahan ng mga mag-aaral na magsagawa ng balanseng pagtingin sa mga banyagang kultura habang pinananatili ang kanilang sariling pagkakakilanlan bilang Pilipino.

Sa larangan ng edukasyon, ang mataas na antas ng kaalaman at interes ng mga mag-aaral sa kulturang Koreano ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mga programang magpapalawak ng kanilang intercultural competence, global awareness, at media literacy. Maaari itong magsilbing batayan sa pagbuo ng mga gawaing pampaaralan at mga programang pang-internasyonalisasyon na magbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na mas maunawaan ang iba't ibang kultura, wika, at pandaigdigang pananaw. Gayunpaman, mahalagang tiyakin na ang mga programang ito ay hindi lamang nakatuon sa pagtangkil sa banyagang kultura kundi maging sa pagpapalalim ng pagpapahalaga sa kulturang Pilipino, wikang Filipino, at mga lokal na tradisyon.

Sa perspektibo ng pagpaplanong pangwika, ang interes ng mga mag-aaral sa wikang Koreano ay nagpapakita ng potensyal para sa pagpapaunlad ng mga programang pangwika na nakatuon sa foreign language awareness at multilingual education. Maaari itong magsilbing batayan sa pagdidisenyo ng mga seminar, language clubs, cultural exchange programs, at iba pang gawaing magpapalawak sa kakayahan ng mga mag-aaral na makipag-ugnayan sa pandaigdigang komunidad. Higit sa lahat, ipinakikita ng pag-aaral na ang internasyonalisasyon ng edukasyon ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa sariling kultura kundi ng paglinang ng kakayahang pahalagahan ang sariling identidad habang nagiging bukas sa pag-unawa at paggalang sa iba pang kultura ng mundo.

Sa kabuuan, ang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang kulturang Koreano ay nagsisilbing daan upang mapalawak ang kaalaman at pananaw ng mga kabataan tungkol sa ibang kultura. Dahil dito, mahalagang gamitin ng mga institusyong pang-edukasyon ang interes na ito bilang pagkakataon upang higit na malinang ang kritikal na pag-iisip, intercultural

World Education Connect Multidisciplinary e-Publication

Volume VI, Issue VI (June 2026), pp.501-512, International
ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X
Published Online at www.pinagpalapublishing.com
Publisher: Pinagpala Publishing Services
DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183
National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

understanding, at pandaigdigang kamalayan ng mga mag-aaral nang hindi nawawala ang kanilang pagpapahalaga sa pagiging Pilipino.

Sanggunian:

- Cooper, R. L. (1989). *Language planning and social change*. Cambridge University Press.
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Philippines*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-philippines>
- Department of Education. (2013). *Republic Act No. 10533: Enhanced Basic Education Act of 2013*. Department of Education. <https://www.officialgazette.gov.ph/2013/05/15/republic-act-no-10533/>
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2013). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture*. New York University Press.
- Jin, D. Y. (2018). *An analysis of the Korean Wave as transnational popular culture*. *International Journal of Communication*, 12, 2240–2249.
- Jin, D. Y., & Yoon, K. (2016). The social mediascape of transnational Korean pop culture: Hallyu 2.0 as spreadable media practice. *New Media & Society*, 18(7), 1277–1292. <https://doi.org/10.1177/1461444814554895>
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. *Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523. <https://doi.org/10.1086/268109>
- Kim, Y. (Ed.). (2013). *The Korean Wave: Korean media go global*. Routledge.
- Korea Foundation. (2024). *2024 Global Hallyu status report*. Korea Foundation. <https://www.kf.or.kr>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>

DOI 10.5281/zenodo.21154540

